
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.11473049

ВЛИЯНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОВЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СПОСОБНОСТИ К АНАЛИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ КАК КОМПОНЕНТУ КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВУЗА

THE INFLUENCE OF COGNITIVE ACTIVITY ON THE LEVEL OF EXPRESSION OF ANALYTICAL THINKING ABILITY AS A COMPONENT OF COGNITIVE COMPETENCE OF A STUDENT IN THE HUMANITIES OF A UNIVERSITY

ГРИДНЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ,

преподаватель, психолог,

Мордовский государственный университет.

GRIDNEV ALEKSANDR OLEGOVICH,

lecturer, psychologist,

Mordovian State University.

В статье представлено исследование влияния уровня познавательной активности на уровень выраженности способности к аналитическому мышлению как компоненту когнитивной компетентности студента гуманитарного направления вуза. Рассмотрены основные аспекты когнитивной компетентности и важность данного компонента в личности человека. Проанализирован феномен учебной мотивации и познавательной активности личности современного студента. Отмечены особенности влияния когнитивной компетентности на успешность познавательной деятельности. Изложено понятие «аналитическое мышление» как компонент когнитивной компетентности. Получены данные о взаимосвязи между познавательной активностью и выраженностью способности к аналитическому мышлению как компоненту когнитивной компетентности в процессе решения задач у студентов гуманитарного направления обучения в вузе. Подчёркнута важность формирования учебной мотивации для создания благоприятных условий развития устойчивых компонентов когнитивной компетентности.

The article presents a study of the influence of the level of cognitive activity on the level of expression of the ability to analytical thinking as a component of cognitive competence of a student in the humanities of a university. The main aspects of cognitive competence and the importance of this component in a person's personality are considered. The phenomenon of educational motivation and cognitive activity of a modern student's personality is analyzed. The peculiarities of the influence of cognitive competence on the success of cognitive activity are noted. The concept of "analytical thinking" as a component of cognitive competence is described. The data on the relationship between cognitive activity and the expression of the ability to analytical thinking as a component of cognitive competence in the process of solving problems among students of

the humanities at the university have been obtained. The importance of the formation of educational motivation to create favorable conditions for the development of stable components of cognitive competence is emphasized.

Ключевые слова: компетенция, когнитивная компетентность, образование, аналитическое мышление, учебная мотивация, познавательная активность.

Key words: competence, cognitive competence, education, analytical skills, educational motivation, cognitive activity.

Современное образование на всех уровнях перешло на формирующий подход. Важными задачами выступает не только передать знания в совокупности с развитием личностных качеств, а дополнить эти знания устойчивыми умениями и опытом. В связи с данной постепенной трансформацией высшее и среднее образование определила парадигму компетентностного подхода. От специалистов требуют практико-ориентированных знаний, умений адаптироваться к новым условиям и бесперебойное развитие личностных свойств и когнитивных процессов, мотивацию на развитие профессионализма основываясь на современных изменениях общества и предметных областей. Исходя из данной тенденции, образование перестраивается и меняет подходы и формы на такие как: проблемное обучение, принцип самостоятельного изучения, формирование комплекса знаний, умений и навыков, умение самостоятельно постановки задачи и целей, моделирование проблемных ситуаций, кейс-подходы и т.п. В свою очередь, это требует дополнительных методов и инновационных подходов к построению учебного процесса. Компетентностный подход имеет ряд преимуществ и особое значение для психолого-педагогической работы, так как возникает потребность в дополнительном поле изучения личности субъектов образования и упор на личностный подход в обучении [2].

Актуальность данного исследования возникает в результате анализа самой проблематики компетентностного подхода, так как для развития компонентов личности, как немаловажного элемента структуры компетенции, будущих специалистов возникает потребность в создании новых и принципиально инновационных формах и методах построения учебного процесса. Научная значимость обусловлена потребностью в разработке новых комплексных подходов к формированию когнитивной компетентности в условиях стремительно развивающейся информатизации в образовании.

В рамках исследования стоит обратиться к понятию «компетенция» как к структурному элементу личностно-сформированного субъектного продукта современного образования. А.В. Хуторский определяет данное понятие как совокупность личностных качеств, которые включают в себя знания, умения, навыки и опыт как вариативная форма построения и реализации деятельности. Данные качества выступают в соотношении с определённой предметно-объектной областью для осуществления успешной деятельности в ней. Знания выступают как результат освоенной и обработанной информации о предметно-объектной области. Знания, прежде всего, – продукт познавательной деятельности субъекта, которые возникают в процессе учебной и практической деятельности. В структуру знаний входят: факты, закономерности, понимание предмета изучения и взаимосвязь данного предмета с другими предметами и явлениями данной и смежных областей. Умения всегда выступают в совокупности со знаниями и являются практической стороной компетенции. Соответственно, умения – это проявленные в практической деятельности способности применения знаний для решения определённых предметных задач, к которым эти знания будут относиться. Опыт, в рамках данной концепции, будут выступать устойчивыми умениями в связке с личностными свойствами определяющие успешное решение научных, профессиональных или учебных задач. Опыт выступает как индивидуальная форма многократно подтвержденных способов успеш-

ной реализации синтеза знаний и умений. В различных источниках понятие опыта совпадает с понятием навыка. Соответственно, исходя из изложенных положений, можно утверждать, что при изучении компетенций студентов необходимым будет являться отмечать знания, умения и опыт (навык) как структурные компоненты самой компетенции. Поэтому с определением конкретной предметной области будут и определяться конкретные виды компетенции. Например, информационные компетенции, математические компетенции, социальные компетенции и т.п. Исходя из этого, на примере когнитивных компетенций, можно рассмотреть данный вид компетенций как инструмент личности для познания и воздействия на различные области действительности, куда будут включаться знания об использовании познавательных процессов личности, умения как практическое применение знаний о познавательных процессах (например, применение ассоциативного вида запоминания для обработки и запоминания массивов информации) и опыта как индивидуальная форма (связанную с личностными свойствами субъекта) применения знаний и умений (на примере ассоциативного запоминания) для решения познавательных и учебных задач [9].

При рассмотрении категорий компетентности и компетенций стоит выделить их существенные различия. Стоит дифференцировать понятие «компетенция» и понятие «компетентность». Компетентность по Д.Ю. Алипхановой – это сформированная готовность и отношение к спектру определённых профессиональных или иных жизненных задач. Под готовностью стоит определить то, с каким успехом личность включится в процесс решения задач, а компонент отношений определяет потребностно-мотивационный и эмоционально-волевой аспект включенности субъекта в деятельность с целью решения определённых и актуальных задач. Наряду с этим термином в один ряд встаёт категория профессионализма, но автор дополняет характеристики и описывает такие свойства компетентности, как: устойчивая система мотивов; потребность в самосовершенствовании; соотнесенность со ценностно-смысловой системой личности; нацеленность на высокий результат; постановка целей деятельности с направленностью личности и исходить из собственных личностных ресурсов; высокий уровень профессиональной или учебной лабильности; интегративный и творческий характер деятельности [1].

Таким образом, компетенция – это набор инструментальных качеств, а компетентность – это совокупность этих качеств и личностных свойств субъекта деятельности, которые имеют развитые компоненты структуры личности. Компетентность имеет интегративный характер, и по мнению М.М. Шалашовой является результатом обучения [10].

Данное положение широко дополняет видение компетентностно-ориентированного подхода в образовании. Поэтому, выделяя понятие «компетентность», не стоит описывать его как обособленный набор знаний, умений и опыта, а необходимо учитывать личность субъекта, что в свою очередь, требует от педагога организацию личностной ориентации в процессе учебной деятельности.

Как и любая другая система, компетентность всегда имеет когнитивный компонент. Один из ведущих видов данного свойства – это когнитивная компетентность. Процесс формирования компетентности неизбежно включает в себя механизмы познания как ведущие формы деятельности субъекта обучения. Когнитивная компетентность выступает интегративной системой, сугубо важной для познавательного процесса действительности личностью.

Соответственно, качеством личности, которое будет определять степень готовности и отношения к постоянному включению в познавательную деятельность, которое будет нацелено на удовлетворение значимых потребностей в актуализации и реализации собственного личностного потенциала через познавательную сферу (познавательный процесс) и являться важной мотивационной основой для приобретения новых знаний и умений в различных предметных областях, будет выступать когнитивная компетентность.

Обратившись к трудам Сорокоумовой В.Н., можно определить следующие структурные элементы когнитивной компетентности: когнитивные механизмы и уровень их сформированности, познавательные процессы личности (особенности функционирования познавательных процессов конкретного субъекта), когнитивные операции (формы протекания познавательных процессов и способы их применения), содержание познавательных процессов (интегрированные компоненты знаний о внешнем мире влияющие на восприятие и интерпретацию действительности в процессе взаимодействия субъекта с внешним миром) [7].

Исходя из содержания когнитивной компетентности, важно отметить компонент, который влияет на опосредованное познание окружающей действительности и является важным инструментом в учебной деятельности. Данным компонентом будет являться аналитическое мышление как способность субъекта осуществить диагностику определённой сложной системной задачи, выявить из неё системообразующий элемент и, исходя из данного элемента, осуществить трансформацию познаваемой системы для достижения определённого результата. Под системной задачей стоит понимать задачу, имеющую определённую сложность поля изучаемой действительности и сложную структуру. Простые задачи могут иметь достаточно элементарные логические схемы, состоящие из нескольких цепей. Системные задачи имеют большую структуру и множество межпредметных связей [6].

Соответственно, способность мыслить аналитически будет выступать важным компонентом в изучении сложных структур, а также данный вид мышления позволит универсализировать процесс познания сложных областей. Возможность открывать для себя сложные системные явления и понимать их создаст условия для аккумуляции знаний, умений и навыков в определённой сфере действительности. Это, в свою очередь, расширит круг предметных областей и областей приложений когнитивных компетенций специалиста. Поэтому важным стоит соотнести аналитическое мышление к успешности решения учебных задач и к показателю высокого уровня сформированности когнитивной компетентности.

Основываясь на положении о когнитивной компетентности, стоит обратить внимание на мотивационную сторону данной структуры. Несмотря на структуру познавательной сферы личности субъекта образования, важным необходимо учитывать уровень его учебной мотивации и познавательную активность. Высокие показатели по когнитивным способностям в изоляции от мотивационного компонента могут не дать устойчивых результатов в формировании когнитивной компетентности. Поэтому возникает сложность в создании условий для развития когнитивной компетентности, так как стоит учитывать внутреннюю направленность субъекта образования. Можно предположить, что развитие учебной мотивации создаст видимый результат в решении задач, требующих определённого уровня способностей аналитического мышления, что, в свою очередь, создаст условия для развития устойчивой когнитивной компетентности субъекта образования.

Также теоретически обоснована связь между когнитивной компетентностью и аналитическим мышлением. Обратив внимание на данное исследование, стоит также раскрыть категорию учебной мотивации. По А.К. Марковой, учебный мотив – это направленность субъекта на включение в определённую область учебной деятельности. Также автор выделяет две группы характеристик учебного мотива: содержательная и динамическая. Содержательная характеристика определяет саму учебную деятельность, а именно характер самостоятельности, интереса, формы, степени обобщённости, смыслообразования, осознанности и т.п. Под динамической характеристикой отмечается сила, интенсивность, устойчивость, выраженность и остальные функциональные характеристики мотива. Соответственно, учебный мотив является личностно-смысловой основой включения и реализации учебной деятельности субъекта, что, безусловно, будет определять качество его познавательной деятельности в рамках образовательного процесса [4, с. 10].

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что показатель познаватель-

ной активности будет прямо и положительно влиять на уровень способностей к аналитическому мышлению, что определит данный феномен как компонент когнитивной компетентности студента.

Цель исследования – выявить влияние уровня познавательной активности на выраженность способности к аналитическому мышлению.

Для данного исследования были выбраны следующие методы и методики: методика «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» А.Д. Андреевой (адаптация для студентов высших учебных заведений) с целью выявления уровня мотивации к учению и познавательной активности [5, с. 28], методика «Тест структуры интеллекта Амтхауэра» в адаптации К.М. Гуревича с целью выявления уровня развития аналитического мышления [8], метод математико-статистической обработки коэффициента ранговой корреляции Спирмена с целью выявления статистической значимости корреляции двух показателей.

В роли испытуемых будут выступать студенты гуманитарных специальностей обучающиеся разных курсов обучения в высшем учебном заведении в количестве 30 человек.

Результаты исследования по шкале «Общий результат» по методике «Тест структуры интеллекта Амтхауэра» в адаптации К.М. Гуревича (Рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма результатов исследования по шкале «Общий результат» по методике «Тест структуры интеллекта Амтхауэра»

Рис. 2. Диаграмма результатов исследования по шкале «Общие черты» по методике «Тест структуры интеллекта Амтхауэра»

По данным результатам можно сделать вывод, что у 9% испытуемых наблюдается высокий уровень, у 51% – средний уровень и у 39% – низкий показатель по данной шкале. Шкала «Общий результат» характеризуется средним показателем совокупности по всем шкалам и демонстрирует общую эффективность испытуемого решать интеллектуальные задачи по всем представленным субшкалам. Данные по шкале «Общие черты» представлены ниже (Рис. 2).

Шкала «Общие черты» по методике «Тест структуры интеллекта Амтхауэра» предназначена для оценки способности к абстрактному выделению существенных свойств и схем явлений с помощью вербальных понятий. Задания данной шкалы актуализируют процессы анализа и абстрагирования путём общих связей четырёх слов и выделение одного лишнего слова в представленном ряду. Способность к абстрагированию, анализу и выделению существенных свойств явлений с применением вербальных понятий — это одна из форм актуализации аналитического мышления [3, с. 317]. Исходя из результатов мы можем наблюдать, что у 18,18% испытуемых низкий уровень, у 45,45% испытуемых средний уровень и у 36,33% испытуемых высокий уровень выраженности свойства по данной шкале. Данный результат обусловлен обучением на гуманитарном направлении и относительной сформированностью аналитического мышления по указанной причине. Специфика обусловлена углубленной работой с вербальной информацией и требованиями эту информацию анализировать и выделять в ней существенные признаки и свойства [8].

Наряду с проведённым исследованием интеллектуальных способностей на основании поставленной гипотезы исследования было проведена вторая процедура исследования по методике «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» А.Д. Андреевой с целью выявления уровня мотивации к учению и познавательной активности испытуемых. Результаты по шкале «Мотивация учения» представлены ниже (Рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма результатов исследования по шкале «Уровень мотивации учения» по методике «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» А.Д. Андреевой

Шкала «Уровень мотивации учения» характеризует результат выраженности мотивации к деятельности учения, а также преобладание определённого эмоционального отношения к деятельности учения. Исходя из результатов исследования, отметим, что у 45,45% испытуемых наблюдается I уровень выраженности мотивации к учению. Данный уровень характеризуется высокой выраженностью познавательной мотивацией и мотивацией достижения успеха. Также, согласно данному уровню, у испытуемых наблюдается позитивное эмо-

циональное отношение к учебной деятельности, что может нести продуктивный характер и нацеленность на достижения успехов в учебной деятельности. У 27,27% испытуемых наблюдается II уровень мотивации учения, что определяет умеренно-выраженный уровень учебной мотивации и позитивное эмоциональное отношение к учению. У 27,27% испытуемых наблюдаются III уровень характеризующий средний уровень выраженности учебной мотивации и равное соотношение между позитивным и негативным эмоциональным отношением к учёбе и познавательной деятельности. IV уровень выраженности наблюдается у оставшихся 27,27%, что характеризуется сниженным уровнем мотивации и преобладанием негативного эмоционального отношения к учению. По описанию А.Д. Андреевой данный уровень можно назвать как «школьная скука».

Важными для исследования являются результаты по шкале «Познавательная активность» методики «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» А.Д. Андреевой. Результаты по данной шкале представлены ниже (Рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма результатов исследования по шкале «Познавательная активность» по методике «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» А.Д. Андреевой

Под познавательной активностью понимается активность субъекта, направленную на актуализацию познавательных процессов в рамках учебной деятельностью в совокупности с позитивным эмоциональным отношением. По данной шкале у 54,55% испытуемых наблюдается высокий уровень познавательной активности, а у 45,45% – средний уровень познавательной активности. Низкий уровень познавательной активности не наблюдается в данной группе [5, с. 29].

Основываясь на полученных результатах, необходимо обратиться к методам математической обработки с целью выявления коррелирующей зависимости между результатами шкал «Общие черты» по методике «Тест структуры интеллекта Амтхауэра» и «Познавательная активность» по методике «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» А.Д. Андреевой у испытуемых, которые участвовали в исследовании. Методом математико-статистической обработки был выбран коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

По результатам статистической обработки были получены следующие результаты: коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r) при $n = 30$ равен 0,524 ($r = 0,524$) (прямая положительная и сильная связь между признаками).

$T_{кр} < r$ при ($p \leq 0,005$), где $T_{кр} = 0,36$. Поскольку $T_{кр} < r$ при ($p \leq 0,005$)*, то отклоняем гипотезу о равенстве H_0 коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Соответственно

подтверждаем поставленную гипотезу, а именно – прямую положительную связь между познавательной активностью и выраженностью способности к абстрагированию и анализу с использованием вербальных понятий как форм аналитического мышления.

На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что познавательная активность как форма активности субъекта, которая сопровождается позитивным эмоциональным состоянием, увеличивает выраженность способности к аналитическому мышлению при решении учебных задач у студентов гуманитарных направлений учащиеся в вузе. Также основываясь на представлениях о когнитивной компетентности, стоит утверждать, что компоненты познавательной активности и способность к абстрагированию и анализу как форм и процессов аналитического мышления являются составными частями когнитивной компетентности личности обучающегося, что в свою очередь требует применения специальных методов и форм работы в рамках учебных занятий для повышения уровня учебной мотивации и познавательной активности при изучении профильных и междисциплинарных предметов, входящих в учебную программу при подготовке будущих специалистов в условиях компетентностного подхода в образовании. Соответственно, при преподавании различных дисциплин стоит основываться не только лишь на разработке и проведении практических занятий, актуализирующих различные формы мышления и других психических процессов, но и на организации мероприятий по повышению учебной мотивации и познавательной активности студента как личностных компонентов потребностно-мотивационной сферы учащихся. В результате это позволит увеличить выраженность аналитического подхода у студентов к решению различного спектра учебных и научных задач, что увеличит эмоциональную и когнитивную вовлеченность в деятельность, направленную на успешное достижение профессиональных и учебных целей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алипханова Ф.Н., Магомедова З.З. Модель формирования коммуникативно-речевой компетентности будущего учителя начальных классов // МНКО. 2012. №5. С. 42-43.
2. Лахова Б. М. Компетентностный подход в современном образовательном процессе // *Colloquium-journal*. 2020. №1 (53). С. 31-34.
3. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2016. 583 с.
4. Маркова А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. М.: Просвещение, 1990. 192 с.
5. Прихожан А.М. Диагностика личностного развития детей подросткового возраста. М.: АНО «ПЭБ», 2007. 55 с.
6. Симаков В.А. Формирование аналитического мышления у старших подростков в процессе коллективного анализа // Вестник БГУ. 2011. №1. С. 179-183.
7. Сорокоумова Г.Б. Методы развития воспитательной компетентности студентов – будущих педагогов // Гуманизация образования. 2019. №4. С. 22-29.
8. Туник Е.Е. Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2009. 94 с.
9. Хуторской А.В. Модель компетентностного образования // Высшее образование сегодня. 2017. №12. С. 9-16.
10. Шалашова М.М. Компетентностный подход в оценивании результатов образовательной деятельности учащихся // Наука и школа. 2009. №5. С. 19-21.

© Гриднев А.О., 2024.